

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В НЕЯЗЫКОВОЙ АУДИТОРИИ

Кахарова Н.Н.

**Преподаватель кафедры теории русского языка и литературы
Кокандского государственного педагогического института**
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14203232>

Аннотация: В статье предпринимается попытка анализа и описания применения информационно-коммуникационных технологий обучения на уроках русского языка и литературы в неязыковой аудитории. Прослеживается эффективность применения информационно-коммуникационных технологий обучения как средства повышения активности и мотивации учащихся на занятии.

Ключевые слова: урок, информационно-коммуникационных технологий обучения, возможности ИКТ, презентация, демонстрация и моделирование.

В неязыковой аудитории на одно из первых мест выступает техника проведения занятия, удачный выбор формы организации учебной деятельности в рамках занятия:

- занятие должно быть эмоциональным, вызывать интерес к учению; по возможности следует менять виды деятельности учащихся, оптимально сочетая различные методы и приёмы обучения;
- особое место на занятии занимают игры, которые снимают усталость и напряжение, дают возможность учащимся сменить форму деятельности;
- главная цель каждой игры – помочь понять и закрепить материал занятия.

Важную роль в реализации этих задач играет грамотное включение информационно-коммуникационных и интерактивных технологий в образовательный процесс.

Использование современных учебных методов и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) создаёт возможности в становлении взаимных связей между преподавателем и студентом, между самими учащимися и между ВУЗом и семьей. В настоящее время широко применяются интерактивные методы преподавания и ИКТ как современные методы обучения.

Каждый преподаватель, умно и внимательно сможет подготовить и внедрить программы преподавания, используя методы, исходящие из этих теорий, для инициативности преподавателей во время занятия.

Использование современных учебных методов и ИКТ укажет дорогу преподавателю в создании групп, составленных из учащихся, которые готовятся стать достойными гражданами общества, активны и интересуются всем. И это означает никогда не исчерпывающие себя поиски преподавателя по всему миру, которые придают значение мышлению.

Предлагаются разные методы для творческой сути процесса обучения, освоения и восприятия разными методами любой информации со стороны студентов.

С развитием технологий, методические разработки с применением ИКТ в образовательном процессе вызывает не только интерес учащихся к обучению, но и влияет на получение и усвоение знаний. Важно учитывать эти факторы в неязыковой

аудитории, когда бывшему школьнику достаточно сложно самоорганизоваться на занятиях, переступить порог от школы к ВУЗу и усваивать огромное количество информации. В этом случае, применение ИКТ на уроках русского языка и литературы в неязыковой аудитории становится для педагога неотъемлемым помощником в борьбе за усидчивость, интерес к предмету и организации коллективной работы аудитории.

Рассмотрим три ключевых направления применения ИКТ в образовании:

1. Презентации, демонстрация и моделирование

Информационно-коммуникационные технологии - ценный инструмент для обучения всего класса. Это – визуальный ресурс, который может помочь преподавателям сделать занятие живыми и привлекательными для студентов. Информационно-коммуникационные технологии позволяют моделировать абстрактные идеи и понятия, не прикасаясь к учебнику, изменить модель, повлиять на внимание учащихся или установить новые связи между объектами. Все это делается в режиме реального времени.

2. Повышение активности учащихся на занятии

Многие преподаватели утверждают, что студенты становятся более активными и заинтересованными на занятии, на котором они применили информационно-коммуникационные технологии. Информация, которая передаётся при помощи информационно-коммуникационных технологий, становится для них более доступной и понятной, что улучшает атмосферу понимания в аудитории, и учащиеся становятся более нацеленными на работу.

3. Увеличение темпа урока

Если вы умеете пользоваться информационно-коммуникационными технологиями на занятии, вам больше не придется ждать, когда студент напишет задание на доске, и несколько минут занятия будут потеряны. При помощи данных технологий преподаватель может выводить на экран заранее подготовленные материалы, и время занятия будет использовано только на решение поставленных задач. Что даёт хороший результат в увеличении темпа занятия [2.с.61-62].

Весь материал, который вы готовите на занятие (звукозаписи, графики, вопросы, биографические данные и т.д.) сохраняется на компьютере и это даёт возможность вновь его открыть при повторении пройденного материала или переданы студенту, который пропустил занятие по болезни.

Полностью функционирующие информационно-коммуникационные технологии обычно включают 4 компонента:

- компьютер
- мультимедийный проектор
- соответствующее программное обеспечение
- интерактивная доска.

Мультимедийный проектор и интерактивная доска подключаются к компьютеру. Изображение на мониторе компьютера передается через проектор на интерактивную доску. Прикосновения к поверхности интерактивной доски передаются на компьютер с помощью кабеля или через инфракрасную связь и интерпретируются специальным программным обеспечением, которое установлено на компьютере.

Применение интерактивной доски в процессе обучения позволяет учитывать возрастные и психологические особенности учащихся, создавать благоприятный психологический климат на занятии, сохранять интерес к предмету, поддерживать условия для самовыражения учащихся. Использование интерактивной доски позволяет разнообразить работу на занятии, применять научную организацию труда учащихся, а также использовать такой немаловажный элемент обучения, как игра. Яркие образы, впечатляющие краски, безграничные возможности для фантазии позволяют учащимся в форме игры легко усвоить учебный материал.

Формы работы с интерактивной доской:

- работа с текстом и изображениями;
- создание заметок с помощью электронных чернил;
- коллективный просмотр электронных энциклопедий и хрестоматий;
- коллективная работа с заданиями электронных образовательных программ "1С: Репетитор. Русский язык", "Фраза" и др.;
- коллективная работа с электронными образовательными ресурсами;
- создание с помощью шаблонов и изображений собственных заданий для занятий;
- демонстрация и нанесение заметок поверх образовательных видеоклипов;
- демонстрация презентаций, созданных учащимися;
- использование электронных интерактивных образовательных ресурсов.

В применении интерактивной доски самое главное внимание надо уделять правильному подбору материала.

Мы рассмотрели, возможности, которые дают информационно-коммуникационные технологии в образовании, убедились, что это современное средство, позволяющее сделать обучение в аудитории более эффективным.

Здесь вытекает вопрос: На каких этапах занятия можно применять ИКТ?

На данный вопрос ответ прост. Применение ИКТ возможно на всех этапах занятия русского языка и литературы:

- при объяснении нового материала (фотографии, таблицы, слайд-шоу, видеофрагменты из биографии, анимации короткие и сюжетные, вспомогательный материал, электронные презентации);
- для закрепления полученных знаний (задания с выбором ответа, тренажеры);
- для контроля знаний (компьютерное тестирование - в основном с использованием программы Power Point).

При помощи ИКТ можно подготовить к занятию следующее:

- кроссворд по теме, для контроля знаний других учащихся;
- составить опорные схемы и конспекты;
- подготовить различные сообщения и доклады;
- подготовить презентацию.

Важность занятия обусловлена не только его содержанием, но и формой тоже. Занятие полезно еще и тем, что учит думать. Занятие приносит пользу тогда, когда возбуждает живой интерес, радикальную реакцию у учащихся. Ещё заставляет их войти в дискуссию, вести себя согласно материалу. Такое занятие не только станет живым и

интересным, но и внедрит учащимся навыки мышления, которые останутся с ними на всю жизнь.

References:

1. Вербицкий А.А. Психолого-педагогические особенности использования ИКТ, как орудия образовательной деятельности.
2. Кахарова, Н. Н. (2022). Роль информационно-образовательных технологий в обучении русскому языку в неязыковой аудитории. In НАУКА, ОБЩЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ И ГЛОБАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ (pp. 128-131).
3. Кахарова, Н. (2018). Применение информационных технологий при изучении русского языка в начальной школе. in Library, 18(1).
4. Кахарова, Н. (2019). Актуальность использования интерактивных и дидактических методов на занятиях по русскому языку в общеобразовательных учреждениях. in Library, 19(2), 4-8.
5. Климова М.А. Компьютерные технологии на уроках.